

ВИРУСЛИ ЖИГАР ЦИРРОЗИ ПОРТАЛ ҚОН ОҚИМИНИНГ ТУРЛИ ТИПЛАРИНИ ЎРГАНИШ

М.А.Жўраева, Н.Х.Пошшахужаев

Андижон давлат тиббиёт институти

Маълумки, беморларда юрак етишмовчилиги ва чап қоринча дисфункциясини аниқлашда эхокардиография текшириш усулидан кенг фойдаланилади. Ушбу нуқтаи назардан биз кузатувимиздаги вирусли жигар циррози мавжуд беморлар юрагидаги ўзгаришларни аниқлашда мақсадид аэхокардиография текширувини ўтказдик.

Қуйидаги 1 жадвалда беморларда эхокардиография ёрдамида аниқланган юрак ичи гемодинамик кўрсаткичлари келтирилган.

1 жадвал

Вирусли жигар циррози мавжуд беморларнинг портал қон оқимининг турли типларида эхокардиография кўрсаткичлари

Кўрсаткичлар	Назорат гурухи (n=42)	2 гурух (гиперкинетик тип)n=29	3 гурух (оралиқ тип)n=65	4 гурух (псевдонормокинетик тип) n=52
Чап бўлмача (узун ўқи), мм	27±0,2	27 ±0,1	34,5±0,2*	35 ±0,09*
Чап бўлмача кенглиги, мм	31 ±0,3	34±0,05*	36,5±7,2*, **	38 ±0,09*, **, ***
Чап бўлмача сўнги диастолик ҳажми, мл	24,5±0,2	50,6±0,8*	65,2±1,06* **	66±0,68*, **
Ўнг бўлмача узунлиги, мм	39,5±0,5	44±0,09*	48,5±0,1***	49 ±0,09*, **, **

Коринчалараро тўсикқалинлиги, мм	8,5 ±0,07	10,5 ±0,2*	12,5±0,05*,**	12,7±0,09*,**
Чап коринча орқа девориқалинлиги , мм	7,7 ±0,05	9,5±0,11*	11 ±0,03*	11,3±0,06*
Чап қоринчасўнги диастолик ўлчами, мм	40 ± 0,3	44±0,3*	43 ±0,01*	45±0,15*
Чап қоринчасўнгисис толикўлчами, мм	25,9±0,23	26±0,15	31 ±0,05*	32 ±0,09*
Чап қоринчасўнги диастолик ҳажми, мл	70±1,28	88±1,98*	83±0,5*	90,9±0,72*
Чап қоринчасўнгисис толик ҳажми, мл	24±0,6	24,9 ±0,39	37,9±2,74***	41±0,28*,**
Чап қоринча миокарди вазни, гр	115 ±1,4	124,2±4,3*	131,5±0,63*	149,8±1,69*,**,***
Чап қоринча қон отиб бериш фракцияси, %(Симпсон бўйича)	68 ±0,6	70 ±0,25	76,6±0,14*,**	64±0,28**,***

Жадвалда келтирилганидек, асосий гуруҳ беморларининг оралик ва псевдонормокинетик типларида ЭхоКГ текширувида барча кўрсаткичлар назорат гуруҳига нисбатанишончли ($P < 0.05; 0.01; 0.001$) ўзгарганлиги аниқланди. Оралик ва псевдонормокинетик тип беморларда чап бўлмачаузун ўқи ўлчами кўрсаткичлари назорат гуруҳига нисбатан мос равишда 1.09, 1.17 ва 1.22 мартаба юқори бўлиб улар орасида ишончли ($P < 0.05$) фарқ кузатилди. Гиперкинетик тип беморларда ушбу кўрсаткич назорат гуруҳи билан бир хил бўлди. Гиперкинетик, оралик ва псевдонормокинетик тип беморларда чап бўлмача кенглиги кўрсаткичлари назорат гуруҳига нисбатан мос равишда 1.27 ва 1.32 мартаба юқори бўлиб улар орасида ишончли ($P < 0.05$) фарқ кузатилди.

Чап бўлмача сўнги диастолик ҳажми кўрсаткичлари учинчи ва тўртинчи гуруҳ беморларда назорат гуруҳига нисбатан мос равишда 2.66 ҳамда 2,69 мартаба юқори бўлди ва улар орасида юқори ишончли фарқ аниқланди ($P < 0.001$). Иккинчи, яъни гиперкинетик типда ушбу кўрсаткич назорат гуруҳига нисбатан 2 мартаба юқори ($P < 0.05$) бўлди.

Ўнг бўлмача кўрсаткичлари иккинчи, учинчи ва тўртинчи гуруҳда мос равишда 44, 48,5 ҳамда 49 ммни ташкил этиб, улар назорат гуруҳи кўрсаткичларига нисбатан солиштирма ўрганилганда фарқлар ишончли ($P < 0.05$) бўлди.

Қоринчалараро тўсиқ қалинлиги оралик ва псевдонормокинетик тип беморларда яққолроқ намоён бўлди (мос равишда 12.5 ва 12,7мм) ҳамда назорат гуруҳига нисбатан ўзгаришлар юқори ишончли ($P < 0.001$) фарқ қилди.

Чап қоринча орқа девориқалинлиги учала асосий гуруҳда мос равишда 9,5, 11 ва 11,3 ммни ташкил этди ҳамда кўрсаткичлар назорат гуруҳи билан солиштирма ўрганилганда ишончли ($P < 0.05$) фарқ қайд этилди.

Чап қоринча сўнги диастолик ва систолик ўлчами кўрсаткичлари асосий гуруҳ беморларда (гиперкинетик тип беморлардаги сўнги систолик

ўлчам кўрсаткичлари бундан мустасно) назорат гуруҳига нисбатан ишончли юқори ($P < 0.05$) бўлди.

Чап қоринчасўнги диастолик ҳажмипортал қон оқими гиперкинетик, оралик ва псевдонормокинетик типдаги беморларда назорат гуруҳига нисбатан юқори бўлди (мос равишда $88 \pm 1,98$ мл, $83 \pm 0,5$ мл ва $90,9 \pm 0,72$ мл, $70 \pm 1,28$ мл) солиштирма ўрганганимизда ишончли ($P < 0.05$) фарқ кузатилди.

Чап қоринча сўнги систолик ҳажми оралик ва псевдонормокинетик тип беморларда (мос равишда $37,9 \pm 2,74$ мл ва $41 \pm 0,28$ мл) назорат гуруҳига нисбатан ўзгаришлар юқори ишончли ($P < 0.001$) фарқ қилди. Портал қон оқимининг гиперкинетик типдаги беморлар чап қоринча сўнги систолик ҳажми кўрсаткичлари назорат гуруҳидан ишончли фарқ қилмади ($P > 0.05$).

Чап қоринча миокардининг вазн кўрсаткичлари псевдонормокинетик тип беморларда назорат гуруҳига нисбатан юқори ишончли ($P < 0.001$) ва гиперкинетик ва оралик тип беморларда эса ишончли ($P < 0.05$) фарқ кайд этилди.

Чап қоринча қон отиб бериш фракцияси кўрсаткичларигиперкинетик, оралик ва псевдонормокинетик тип беморларда мос равишда 61,5%, 57,5% ҳамда 55% бўлибназорат гуруҳига нисбатан юқори ишончли ($P < 0.001$) фарқ аниқланди.

Таҳлил тадқиқотга жалб қилинган барча 146 вирусли жигар циррози аниқланган беморларнинг 41 (38,3 %) нафарида чап қоринча гипертрофияси ривожланганлигини кўрсатди. Уларнинг 24 (16%) тасида чап қоринча гипертрофиясининг концентрик тури ва 122 (84%)тасида – эксцентрик тури кайд этилди ($\chi^2=6,83$, $p=0,01$). Кузатувадагиларнинг 74 % чап қоринча диастолик дисфункция белгилари аниқланди.

Юқоридагилар билан бир қаторда интеграл кўрсаткич – индекса Te_i , ҳам ўрганилди ва чап қоринча систоло-диастолик фаолиятни бузилиши мавжудлигини кўрсатади. Кузатувимиздаги беморларда ушбу кўрсаткич 0,56 гачаортиб борди ($p < 0,05$).

Ундан ташқари портал қон оқимиоралиқ ва псевдонормокинетик гурух беморларида чап қоринча гипертрофияси мослашув реакцияси шаклида вегетатив нерв тизимининг бузилиши ва гемодинамик зўриқишларга жавоб сифатида ривожланади. Ўз навбатида чап қоринча гипертрофияси натижасида компенсациялашган жигар циррозида декомпенсациялашган юрак етишмовчилигикузатилади. Демак, вирусли жигар циррозида портал гипертензия, қисқа занжирли пептидларни қонда ортиши, вегетатив статус бузилишиюракни ремоделлашига олиб келади. Оқибатда беморларда турли хил аритмиялар, чап қоринчанинг систолик ва диастолик етишмовчилиги ривожланади. Қайд этилган ўзгаришлар хансираш, қувватсизлик, юрак уриб кетиши, жисмоний фаолликнинг чегараланиши, шишлар каби клиник белгилар билан намоён бўлади.

Санаб ўтилган кардиодинамик ўзгаришларни аксарият ҳолларда касалликнинг илк даврларида жигар циррози белгиларидан фарқлаш амалиётда ишлаётган шифокорларга қийинчилик туғдиради. Шунини таъкидлаш лозимки, цирротик кардиомиопатияларни ўз вақтида аниқлаш ва монанд даволаш беморларнинг ҳаёт сифатини яхшилайти ҳамда умрини узайтиради.

IV БОБ. ВИРУСЛИ ГЕПАТИТ В ВА С НЕГИЗИДА РИВОЖЛАНГАН ЖИГАР ЦИРРОЗИ АНИҚЛАНГАН БЕМОРЛАРНИ КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ НЕГИЗИДА СПИРОНОЛАКТОН ВА ПРОТЕАЗА ИНГИБИТОРИНИНГ ТАЪСИРИ САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ.

Юқорида баён қилганимиздек вирусли жигар циррози билан хасталанган беморларда ривожланган цирротик кардиомиопатия эрта босқичларида яққол намоён бўлмаган клиник белгиларсиз кечади. Бу ҳолатда юракдаги ўзгаришларни аниқлашда махсусташхислаш ва даволаш усуллари яратилмаган. Ўрганилган адабиётларда юрак фаолиятини бузилиши учраш сони тўғрисида ҳам аниқ маълумотлар мавжуд эмас.

Қатор тадқиқотчилар ўз илмий кузатувларида цирротик кардиомиопатияни специфик даво муолажалари йўқлигини эътироф этишган [5,б. 102-108; 40,б. R1734-R1745; 28,б. 63-71.; 25,б. 775-784; 80,б. 2008-2014]. Шу билан бир қаторда даволаш вирусли жигар циррозида унга қарши комплекс муолажалар билан бир қаторда, юрак дисфункциясини бартараф этишга йўналтирилган бўлиши кераклиги кўрсатилган. Вирусли жигар циррози билан хасталанган беморларни даволашда димланган юрак етишмовчилиги ва ўпка шиши каби синдромларни бартараф этиш учун умумқабулқилинган даволаш тамоилларига амал қилган ҳолда кўрсатмалардан келиб чиқиб диуретиклар ҳам қўлланилади. Шундан келиб чиқиб кузатувимиздаги барча беморларга гепатопротекторлар, верошпирон ва диуретиклар комбинацияси қўлланилган. Шиш асцитик

синдромда анъанавий қўлланилган минералокортикоид рецепторлариагонистлари чап қоринча гипертрофиясини камайтиришда ҳам алоҳида аҳамиятга эга ва цирротик кардиомиопатияда кузатиладиган диастолик дисфункцияда ҳам ижобий таъсир кўрсатади. Баъзи беморларда β -адреноблокатор ҳам қўлланилганда портал тизимда босимкамайиб, гемодинамикани яхшилаб, QT интервали оралиғи меъёрлашган [112.-С. 179–90]. Шу ўринда, минералокортикоид рецепторлари антогонистларини 24 хафта давомида қўллаш миокард деворини қалинлигини ва периферик симпатик фаолликни камайтиради. М. Pozzi ва ҳаммуаллифларнинг таъкидлашича минералокортикоид рецепторлари антогонистлари билан жигар циррозига чалинган беморларни 6 ой давомида даволаш юрак етишмовчилиги яққол белгиларини, чап қоринча қалинлиги ва ўлчамларини, сўнги диастолик ҳажмини камайтириши ва миокард диастолик фаолияти ижобий таъсир этади [121. – б. 1110–1116.].

Айрим олимлар синтетик кичик молекуляр протеаза ингибитори нафамостат мезилатни вена ичига юборганда, уни чўчка гепатоцитлари мембранасидаги протеаза фаоллигини пасайтириши сабабли гепатоцитларга ижобий таъсир кўрсатган ҳамдаяшовчанлигини узайтирган. [59.- б. e2392-e2406; 94.– б. 534-539.].

Баъзи изланишларда жигар циррози билан хасталанган беморларда апротинин қўлланилганда каламушларни ўткир ости CCL4 дан захарланиш моделида муаллифлархолецистокинин-8 вагастрин-17 кўрсаткичларини пасайишини кузатишган [11.-б. 128–132.; 151.-б. 141-146]. Қонда қисқа занжирли пептидлар миқдорининг камайишинатижасида вегетатив нерв тизимининг таъсирланиши пасаяди бу эса цирротик кардиомиопатия ривожланишига олиб келувчи хавф омилларига таъсир кўрсатади ва пировард оқибатда юракда кузатиладиган ритм бузилишларини камайтиради.

Синтетик кичик молекуляр протеаза ингибитори габексатни қўллаш қондаги кўтарилган трансаминаза миқдорини пасайтиради ва венага

юборилгандан сўнг 24 соатдан кейин тўртхлорли углерод билан захарланган жигарни гистологик кўринишни яхшилади. Бунда TNF- α ва интерлейкин- β 1 лар кўрсаткичлари оддий физиологик эритма олган каламушларга нисбатан габексат олган каламушларда пасайиши кузатилган. Уларда габексатни (апротинин) қўллаш углерод тўрт хлориднинг (CCl_4) ўлимга олиб келувчи 20% гача бўлган эритмаси юборилганда ҳам каламушларда хаётчанлик сақланиб қолинган [109. – б. 260-265].

Текширувлар натижасига асосланиб биз 56 нафар юрак ритмида ўзгаришлар мавжуд беморларни танлаб олдик ва уларни комплекс давосига апротинин 300 бирликдаги дозасини 100 мл физиологик эритмада вена ичига томчилаб 3 кун давомида буюрдик. Ушбу дорини буюришда кузатувдаги беморларнинг ЭКГ ва ЭХОКГ сида ўзгаришлар мавжудлиги асос бўлиб хизмат қилди. Ундан ташқари беморларга спиронолактонни бир кеча кундузда 300 мг дан узоқ муддат давомида ичиш тавсия этилди.

Уч ойлик кузатувдан сўнг жигар синамалари ҳамда қисқа занжирли пептидлар ва айрим асбобий текширувлар қайта ўтказилди. Улар тўғрисидаги маълумотлар қуйидаги 4.1 ва 4.2 жадвалларда келтирилган.

4.1. жадвал

Вирусли гепатит В негизида ривожланган жигар циррози мавжуд беморларда апротинин ва спиронолактон билан даволашдан олдин ва кейин олинган лобаратор кўрсаткичлар

Кўрсаткичлар	HBV инфекцияли жигар циррози n=76	
	Даводан олдин	Даводан кейин
Аспартатаминотрансфераза (АСТ), бирлик/с*л	0,74±0,08	0,56±0,06
Аланинаминотрансфераза (АЛТ), бирлик/с*л	0,93±0,11	0,71±0,09

Умумийбилирубин (мкмоль/л)	47,9±5,5	29,7±4,1*
Боғланмаганбилирубин (мкмоль/л)	26,0±2,7	24,0±2,5
Холецистокенин-8,нг/мл	2,47±0,26	1,74±0,21*
N-pro мия натрийуретик пептиди, пг/мл	156±2,4	136±1,4*

* - даводан аввал бўлган кўрсаткичларга фарқи.

Жадвалда келтирилганидек АСТ ва АЛТ кўрсаткичларида муолажалардан кейин ишончли ўзгаришлар кузатилмади. Умумий билирубин кўрсаткичлари даволашдан олдин ва кейин мос равишда 47,9±5,5 ва 29,7±4,1 мкмоль/лни ташкил этиб фарқлар ишончли бўлди (P<0.001).Боғланмаган билирубин кўрсаткичларида эса ишончли ўзгариш кузатилмади. Холецистокенин-8 кўрсаткичлари беморлар қонида даводан олдин 2,47±0,26нг/мл ва даводан кейин 1,74±0,21нг/млни ташкил этиб, ишончли (P<0.001) пасайди.N-pro мия натрийуретик пептиди кўрсаткичлари даводан олдин ҳамда кейин мос равишда156±2,4 ва 136±1,4пг/млга тенг бўлиб, ишончли ижобий ўзгаришлар кузатилди (P<0.05).

Шунингдек, юқоридаги кўрсаткичлар сурункали гепатит С негизда ривожланган жигар циррози мавжуд беморларда ҳам ўрганилди. Улар тўғрисидаги маълумотлар қуйидаги 4.2 жадвалда келтирилган.

4.2. жадвал

Вирусли гепатит С негизда ривожланган жигар циррози мавжуд беморларда аprotинин ва спиронолактон билан даволашдан олдин ва кейин олинган лобаратор кўрсаткичлар

Зардоб маркерлари	HCV инфекцияли жигар циррози.n=70	
	Даводан олдин	Даводан кейин

Аспартатаминотрансфераза (АСТ), бирлик/с*л	0,89±0,09	0,63±0,07*
Аланинаминотрансфераза (АЛТ),бирлик/с*л	1,26±0,13	0,89±0,09*
Умумий билирубин (мкмоль/л)	61,5±6,7	39,4±4,3*
Боғланмаган билирубин (мкмоль/л)	34,2±4,27	26,7±3,4
Холецистокнин-8	2,86±0,26	1,92±0,23*
N – про мия натрий уретик пептиди, пг/м	152±2, 4	133±1, 4*

- - даводан аввалги ҳолатга нисбатан ишончли.

Жадвалда келтирилганидек, АСТ ва АЛТ кўрсаткичларида муолажалардан кейин ишончли фарқ кузатилди ($P < 0.001$). Умумий билирубин кўрсаткичлари даволашдан олдин ҳамда кейин мос равишда $61,5 \pm 6,7$ ва $39,4 \pm 4,3$ мкмоль/л ни ташкил этиб 1.56 марта камайди ва фарқлар ишончли бўлди ($P < 0.001$). Боғланмаган билирубин кўрсаткичлари мос равишда $34,2 \pm 4,27$ ва $26,7 \pm 3,4$ мкмоль/л га тенг бўлди ҳамда 1.2 марта камайиб ўзгаришлар ишончли бўлмади ($P > 0.05$).

Қондаги пептидлар кўрсаткичларини ҳам муолажалардан олдин ҳамда кейин солиштирма ўргандик ва унда қуйидагилар аниқланди. Холецистокнин-8 кўрсаткичлари беморлар қонида даводан олдин $2,86 \pm 0,26$ нг/мл ва даводан кейин $1,92 \pm 0,23$ нг/мл бўлиб 1,5 марта камайди ва кўрсаткичлар ишончли бўлди ($P < 0.001$). N-pro мия натрий уретик пептиди кўрсаткичлари даводан олдин ҳамда кейин мос равишда $152 \pm 2, 4$ ва $133 \pm 1, 4$ пг/мл га тенг бўлиб, ишончли ижобий ($P < 0.05$) ўзгаришлар кузатилди

Кузатувларимизда HBV ҳамда HCV инфекциялари негизда ривожланган жигар циррозларида унинг стандарт давосига аprotинин ва спиринолактон қўшиб ўтказилган муолажалардан кейин жигар синамаларининг пасайганлиги қайд этилди, лекин ушбу ўзгаришлар HCV инфекцияли билан боғлиқ бўлган беморларда ишончли самара кузатилди. Чунки бир вақтнинг ўзида аprotинин ва спиринолактон қўлланилганда улар бир бирини тўлдирувчи таъсир кўрсатиб даво самарадорлиги янада юқори бўлади.

Гипотетик нуқтаи назардан жигар синамаларининг меъёрлашиши натижасида унда холецистокинин – 8 парчаланиши яхшиланади, бу ўз навбатида вегетатив нерв тизими фаолиятининг барқарорлашишига олиб келади. Санаб ўтилган ўзгаришлар ўз навбатида юракдаги патологик ўзгаришларни ижобий томонга силжиши учун шароит яратади. Бунинг натижасида беморлардаги мавжуд ритм бузилишлари, шу жумладан Q-T интервалининг узайиши камаяди.

Жигар циррозининг стандарт давоси негизда аprotинин билан биргаликда спиринолактонни қўллаш нафақат жигарда билки юракда ҳам фиброз жараёнларини олдини олиш ва уни камайтиришга олиб келади.

Маълумки, аprotинин протеазани фаоллаштирувчи рецепторларини (ПАР -1) фаоллаштириши орқали фиброзга таъсир кўрсатади. Яқинда ўтказилган қатор кузатувларда бу ўз исботини топган [151.– б. 141-146]. Яқинда каламушларнинг жигар хужайраларда ПАР-1 рецепторлар орқали арахидон кислотаси тромбин таъсирида кўзғатилиб ўтказилган тажрибаларида ҳам ушбу ҳолат тасдиқланган. [161, б. 141-146; 93. б. 437-445.; 81.-б. 83-91].

Вирусли жигар циррозида унинг стандарт давоси негизда аprotинин ва спиринолактон қўшиб биргаликда ўтказилган муолажалар жигар синамалари, қисқа занжирли пептидлар (холецистокинин-8) ва N – про мия натрий уретик пептиди кўрсаткичларини пасайишига, юрак функционал

фаолятининг яхшиланишига олиб келди. Хақиқатдан ҳам юрак функционал фаолятидаги ижобий ўзгаришлар муолажалардан кейин ўтказилган бир кеча кундузлик Холтер монитрлашда ўз исботини топди (жадвал 4.3)

4.3 жадвал

Вирусли гепатит негизида ривожланган жигар циррози мавжуд аprotинин ва спиринолактон қабул қилган беморларда даволашдан олдин ва кейингибир кеча кундузлик Холтер монитрлаш кўрсаткичлари

Кўрсаткичлар	Даволашдан олдин n=56	Даволашдан кейин n=56	P
Бўлмачалар экстрасистолияси	9 (16,1±4,9%)	7 (12,5±4,4%)	>0,05
Қоринчалар Экстрасистолия	1 (1,8%)	0	
АВ-блокада 1 даража	15 (26,8%)	13 (23,2%)	>0,05
Суправентрикуляр пароксизмал тахикардиялар	2 (3,6%)	1 (1,8%)	>0,05
Бўлмачалар фибриляцияси пароксизми	3 (5,4%)	1 (1,8%)	>0,05

Жадвалда келтирилганидек жигар циррози комплекс муолажалари негизида аprotинин ва спиринолактон қўшиб ўтказилган даво ритм бузилишларини сезиларли камайишига ва бемор аҳволини барқарорлашига олиб келди.

Бу муолажалардан олдин ва кейин ўтказилган эхокардиография солиштирма текширувларида аниқланган чап бўлмача сўнги диастолик ҳажми, чап қоринча сўнги диастолик ва систолик ўлчами ҳамда ҳажмлари,

шунингдек қатор бошқа кўрсаткичлардаги ижобий ўзгаришларда ҳам ўз исботини топди (4.4 жадвал).

4.4 жадвал

Вирусли гепатит негизда ривожланган жигар циррози мавжуд аprotинин ва спиронолактон қабул қилган беморларда даволашдан олдин ва кейинги эхокардиография кўрсаткичлари

Кўрсаткичлар	Даволашдан олдин n=56	Даволашдан кейин n=56	P
Чап бўлмача (узун ўқи), мм	32.16±0,13	29,9 ± 0,33	<0,001
Чап бўлмача кенглиги, мм	36.16 ±0,11	34,56±1,3	>0,05
Чап бўлмача сўнги диастолик ҳажми,мл	60.6±0,84	47,3±2,61	<0,001
Ўнг бўлмача узунлиги, мм	47.16±0,1	45,46±1,4	>0,05
Коринчалараро тўсик қалинлиги, мм	11.9±0,11	10,6±0,56	>0,05
Чап қоринча орқа девори қалинлиги, мм	10,6±0,1	8,9±0,1	<0,001
Чап қоринчасўнгидиастол икўлчами, мм	44,0±0,96	41,5±1,2	<0,001
Чап қоринча сўнги систолик ўлчами, мм	29,6±0,095	27,7±0,7	<0,001
Чап қоринча сўнги диастолик ҳажми, мл	87,3±1,05	74,9±2,5	<0,001
Чап қоринча сўнги	34,6±1,06	31,2±1,3	<0,001

систолик ҳажми, мл			
Чап қоринча миокарди вазни, гр	135,16±2,35	130,3±3,0	>0,05
Чап қоринча қон отиб бериш фракцияси, % (Симпсон бўйича)	70,2±0,27	67,1 ±0,8	<0,001

Вирусли гепатит негизда ривожланган жигар циррози мавжуд апротинин ва спиронолактон қабул қилган беморларда чап бўлмача сўнги диастолик ҳажмлари солиштирилганда даволашдан олдин ва кейин кўрсаткичлар мос равишда 60.6±0,84 мл дан 47,3±2,61 мл га камайиб, улар орасидаги фарқ 21,2% ни ташкил қилди (P<0,001).

Шунингдек, чап қоринча сўнги диастолик ва систолик ўлчамлари кўрсаткичлари даволашдан олдин ва кейин мос равишда 44,0±0,96 мм ва 29,6±0,095 мм ҳамда 41,5±1,2 мм ва 27,7±0,7 ни ташкил этиб, ҳар иккала ҳолатда улар орасидаги фарқ 6,4 % га тенг бўлди (P<0,001).

Юқоридагилар билан бир қаторда тадқиқотимизда чап қоринча сўнги диастолик ва систолик ҳажм кўрсаткичлари даволашдан олдин ва кейин солиштирма ўрганилди, улар мос равишда 87,3±1,05мл ва 34,6±1,06мл ҳамда 74,9±2,5мл ва 31,2±1,3 млни ташкил этиб, ораларидаги фарқ 14,2% ва 12,7 % га тенг бўлди (P<0,001).

Юқорида келтирганимиздек жигар циррозида холецистокинин-8 нинг қондаги миқдори жигар фаолияти пасайишига ҳамоҳанг равишда ортиб боради ва бу унинг жигарда парчаланиш жараёни бузилганлигидан далолат беради. Натижада вегетатив нерв тизимини кўзғатибу юрак фаолиятига таъсир кўрсатади ҳамда N – про мия натрий уретик пептидининг қондаги кўрсаткичлари ошиб, юракда турли патологик ўзгаришлар кузатилади. Апротинин ва спиронолактон қўшиб ўтказилган комплекс муолажалар ушбу

патологик ҳалқага таъсир кўрсатиб юрак функционал ҳолатини ижобий томонга ўзгартиради ҳамда патологик жараёни барқарорлашишига олиб келади.

Юрак фаолиятини бошқарувчи механизмлар мавжудлиги сабабли муъёрида бир хил ритмда ишлайди. Бу ҳолат турли механизмлар яъни регуляторлар тизим ёрдамида содир бўлади. Уларнинг иккита асосий юрак ичи ва юракдан ташқари бошқарув турлари фарқланади. Юрак ичи бошқаруви миокарднинг алоҳида хусусиятларига боғлиқ бўлиб, уларга ички ҳужайравий (миоген) ва ҳужайралараро ўзаро таъсир бошқаруви ҳамда юрак ичи периферик рефлекслари киради. Юракдан ташқари бошқарув эндокрин безлари, электролитлар (гуморал бошқарув) ва автоном нерв тизими томонидан (нейроген бошқарув) амалга оширилади.

Ҳужайралараро(миоген) бошқарув юракка вена бўйлаб қон қуйилиш тенглигини ва артерияга қон отиб беришини ҳамда миокарднинг ишлаш жараёнида оксиллар синтезини таъминлайди. Бу механизмлар систола даврида оксилларнинг тез парчаланиши ва диастола даврида қайта тикланишини амалга оширади. Қайд этилган механизм юрак ичида содир бўлади ва унинг учун нерв тизими томонидан таъсир талаб этилмайди. [93,б. 437–445;43,б.42;33,б. 1154-1165;88,б. 365-371].

Юракнинг нерв бошқаруви метасимпатик нерв тизими орқали амалга ошади. Унда афферент, эфферент ва оралик нейронлар билан намоён бўлган маҳаллий ва периферик толалар мавжуд бўлиб, улар рефлектор ёйни ташкил этади. Бу ёймарказий нерв тизимида эмас, балки миокарднинг интрамурал ганглияларида ёпилади. Юрак ичи метасимпатик нерв тизими юрак қисқариш ритмини, қоринчалар ўтказиш тезлигини, кардиомиоцитлар реполяризациясини, диастолик тинчланишни (бўшашишни) бошқаради. Маҳаллий рефлекслар гетеро-ва гомеометрик ўз-ўзини бошқариш механизми ҳисобига пайдо бўлиб, юрак фаолиятидаги ўзгаришларни мувофиқлаштириш учун зарур. Табиий шароитда юрак ичи нерв тизими автоном эмас, балки

унинг фаолиятини бошқарувчи мураккаб нерв механизми мажмуасининг қуйи бўғини ҳисобланади. Юракнинг нейроген бошқаруви унинг нервини самарали кўзғалиши ва юракка рефлектор таъсир орқали амалга оширилади.

Жигарнинг сурункали касалликларида юракка марказий нерв тизимидан симпатик ваадашган нерв бўйлаб келувчи импульслар орқали амалга оширилувчи юрак фаолиятига яъни юрак ичи нерв бошқарувига алоҳида эъти